

EFICÁCIA DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Edição 116 / 20/03/2023 / [Deixe um comentário](#)

UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7754063

Fernanda de Souza de Castilho¹
Nohanna Walverde Ribeiro Sabadi²
Mariel Patricio de Oliveira Junior³

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

¹Fisioterapeuta, Faculdade Bezerra de Araújo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.

²Fisioterapeuta, Faculdade Bezerra de Araújo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.

³Professor. MSc.; Fisioterapeuta. Faculdade Bezerra de Araújo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil.

RESUMO

Introdução: A mobilização precoce é um método utilizado principalmente nas Unidades de Terapia Intensiva para pacientes críticos e tem como objetivo a prevenção de agravos e preservação ou ganho de funcionalidade. **Objetivo:** Verificar por meio da literatura, a eficácia da mobilização precoce em pacientes internados na UTI, visando ressaltar a importância da fisioterapia no âmbito hospitalar. **Métodos:** Revisão integrativa através da busca na base de dados nas bases de dados: Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram selecionados artigos apenas na língua portuguesa e inglesa, publicados a partir de 2017. **Resultados:** Por meio da busca eletrônica foram identificados 45 artigos, destes sete foram selecionados para compor o presente estudo após os critérios de inclusão. **Conclusão:** Conclui-se que a mobilização precoce é de extrema importância para a melhora da capacidade funcional dos pacientes internados na UTI.

Descritores: Unidade de terapia intensiva; Fisioterapia; Mobilização precoce.

ABSTRACT

Introduction: Early mobilization is a method used mainly in Intensive Care Units for critically ill patients and aims to prevent injuries and preserve or gain functionality. **Objective:** To verify, through the literature, the effectiveness of early mobilization in patients admitted to the ICU, in order to emphasize the importance of physiotherapy in the hospital environment. **Methods:** Integrative review through database search in the databases: Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) and Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS). Articles were selected only in Portuguese and English, published from 2017 onwards. **Results:** Through the electronic search, 45 articles were identified, of which seven were selected to compose the present study after the inclusion criteria. **Conclusion:** It is concluded that early mobilization is extremely important to improve the functional capacity of patients admitted to the ICU.

Descriptors: Intensive care unit; Physiotherapy; Early mobilization.

INTRODUÇÃO

Em uma unidade de terapia intensiva (UTI), o atendimento multidisciplinar, com equipe multiprofissional em saúde composto por profissionais de diferentes áreas que trabalham conjuntamente em prol da saúde, para promover de forma rápida e eficaz a recuperação do paciente. Dentro da equipe multidisciplinar além de médicos e enfermeiros, o fisioterapeuta auxilia na manutenção das funções e complicações diversas, considerando ainda que em muitos países desenvolvidos o fisioterapeuta é componente integral e indispensável da equipe (Rodrigues *et al.*, 2017).

As unidades de terapia intensivas (UTIs) foram desenvolvidas visando a sobrevivência de pacientes críticos através de procedimentos delicados, traumas e fatores desencadeantes de sequelas. A internação na UTI em respiratória é a necessidade de terapia ventilatória realizada pelo ventilador mecânico que alivia atividade respiratória do paciente (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

A mobilização precoce já é conhecida há mais de 30 anos, e estuda-se sobre os efeitos e benefícios causados aos pacientes que recebem indicação para essa terapia. A precocidade refere-se ao conceito de que as atividades de mobilização devem acontecer após a estabilização das alterações fisiológicas, pois antigamente o repouso no leito era prescrito e acreditava-se que gerava benefícios para recuperação clínica do paciente (SARTI *et al.*, 2016).

Com o objetivo de evitar os efeitos insalubres do repouso no leito, a mobilização precoce surgiu como estratégia para minimizar e/ou prevenir os efeitos do repouso prolongado, clínico e hemodinâmico após a estabilização dos parâmetros. Há, portanto, a necessidade de uma avaliação clínica detalhada com base em critérios de segurança pré-determinados antes da aplicação das atividades iniciais. Adicionalmente, cabe destacar que as atividades iniciais incluem atividades terapêuticas progressivas, como exercícios motores na cama, sedestação à beira do leito, ortostatismo, transferência para a cadeira e de ambulação (AQUIM *et al.*, 2019).

Durante a internação no ambiente de UTI (FMA-UTI), a fraqueza muscular adquirida e o declínio da funcionalidade destes pacientes podem ser prevenidos ou minimizados por meio da atuação dos profissionais de fisioterapia. A mobilização precoce é de grande relevância para esses pacientes, podendo contribuir para a funcionalidade sistêmica do corpo humano, prevenindo a fragilidade, promovendo

melhorias para a capacidade cardiorrespiratória, força muscular e coordenação motora (MARTINEZ, ANDRADE, 2020).

Devido a sedação, da inatividade e do suporte ventilatório prolongado, o paciente crítico manifestará diminuição nutricional, FMA-UTI e outras complicações que podem ter impacto diretamente na sua qualidade de vida pós alta da UTI e ainda, além do aumento do risco de óbito no primeiro ano após a alta hospitalar (MARTINEZ, ANDRADE, 2020).

A mobilização precoce tem demonstrado redução no tempo de desmame ventilatório, e é a base para recuperação funcional. Faz parte dessa terapia exercícios passivos, com assistências; ativos, com carga, sedestação a beira leito; transferências e deambulação e objetiva prevenir os efeitos adversos gerados pela imobilidade, melhorar o nível de consciência, independência funcional e bem-estar mental do paciente (REIS et al., 2018).

Mesmo com vários estudos apresentando evidências suficientes e os profissionais reconheçam os benefícios da mobilização precoce, sua aplicação é percebida como desafiadora. Ampliar o conhecimento e as diretrizes de aplicação pode auxiliar na redução das barreiras para a implementação maciça, facilitada e segura desta prática, sendo este o principal fundamento deste documento (AQUIM *et al.*, 2019).

Com base no exposto, esse estudo tem por finalidade responder a seguinte pergunta de pesquisa: “como se apresenta na literatura científica a realização da mobilização precoce e quais seus benefícios para os pacientes criticamente enfermos?”.

OBJETIVO

Verificar por meio da literatura, a eficácia da mobilização precoce em pacientes internados na UTI, visando ressaltar a importância da fisioterapia no âmbito hospitalar.

METODOLOGIA

Este estudo tratou-se de uma revisão integrativa de literatura que tem como característica reunir e analisar criticamente pesquisas acerca do assunto de interesse em um determinado contexto, apresentando o conhecimento atual do tema específico (MENDES *et al.*, 2010).

Na revisão integrativa, foram desenvolvidas as seis etapas que a compõem: seleção da questão norteadora; definição das características das pesquisas primárias; seleção das pesquisas que compuseram a amostra; análise dos artigos; interpretação dos resultados; e o exame crítico dos achados, com a seguinte questão norteadora: “como se apresenta na literatura científica a realização da mobilização precoce e quais seus benefícios para os pacientes criticamente enfermos?” (SOUSA *et al.*, 2012).

Esta revisão, realizada no período entre agosto e dezembro de 2022, foi operacionalizada por meio das seguintes etapas:

Primeira etapa – Identificação do tema e da questão norteadora: optou-se pela temática Classificação das Intervenções de Fisioterapia, tendo como questão norteadora: “como se apresenta na literatura científica a

realização da mobilização precoce e quais seus benefícios para os pacientes criticamente enfermos”?

Segunda etapa – Esta revisão de literatura foi conduzida por meio de informações obtidas nas bases de dados: Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no período de 2017 a 2022, no idioma português e inglês. Descritores utilizados (DeCs): unidade de terapia intensiva; fisioterapia; mobilização precoce. Posteriormente realizou-se busca e seleção dos artigos por meio do cruzamento dos descritores nas bases de dados, utilizando operadores booleanos “and”. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos publicados em português e inglês; artigos na íntegra que retratem a temática referente à revisão integrativa e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos últimos cinco anos. A busca foi realizada a fim de selecionar e filtrar artigos que interessassem a pesquisa.

Após leitura dos resumos dos artigos, foram excluídos os que não guardavam relação com a temática estudada e/ou que não atendiam aos critérios de inclusão anteriormente descritos.

Terceira etapa – definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados: os dados foram coletados em cada estudo, mediante um instrumento de coleta produzido pelos autores, com o objetivo de garantir o desenvolvimento da revisão com rigor metodológico, utilizando-se o critério para análise de comunicações científicas, com base nos conceitos para análise de conteúdo. As informações extraídas dos estudos revisados incluíram conteúdos relacionados à identificação do artigo (título, periódico, ano de realização da pesquisa e da publicação, região e estado onde foi realizada, palavras-chave indicadas e origem – recorte/derivação); identificação dos pesquisadores (profissão, área de atuação e titulação máxima) e identificação da pesquisa (abordagem, delineamentos, métodos/metodologias aplicadas, técnica de coleta de dados, sujeitos/população e cenários estudados, correlação com áreas de atenção em saúde, apropriação de conceitos/modelos teóricos, objetivos, resultados e conclusões).

Quarta etapa – Avaliação dos estudos incluídos: essa etapa corresponde à análise de dados, os quais, para garantir a validade dos estudos selecionados devem ser analisados de forma minuciosa e crítica, a fim de procurar explicações para resultados apresentados. A competência clínica do autor auxilia na avaliação do estudo.

Quinta etapa: Interpretação dos resultados: nesta etapa foram analisados e interpretados os resultados encontrados sobre a temática Percepção da Fisioterapia. Nesta etapa, é possível a identificação de fatores que interferem na política de saúde e nos cuidados de fisioterapia e, ainda, lacunas que possibilitam o apontamento de sugestões pelo autor.

Sexta etapa – Apresentação da revisão /síntese do conhecimento: consistiu na reunião sintética dos artigos escolhido e tratamento e interpretação dos resultados encontrados na pesquisa.

A distribuição das referências levantadas e selecionadas para esta revisão, segundo critérios estabelecidos, é retratada nos dados da figura 1.

Figura 1 – Fluxograma Prisma de busca e seleção de artigos

Após a finalização da análise realizada a seleção de estudos pelas plataformas de dados PEDro, MedLine e LILACS identificou 406 resumos de relevância para a pesquisa, dos quais apenas sete foram utilizados para a construção do artigo, tendo em vista a sua relevância.

RESULTADOS

Diante do exposto, os dados extraídos foram agrupados e organizados em um quadro com informações referentes: número; título, autores, ano de publicação e conclusão.

Quadro 1: Lista de artigos selecionados nas bases de dados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2022.

Nº	Ano	Título	Autor	Conclusão
1	2017	Efeito do exercício passivo em cicloergômetro na força muscular, tempo de ventilação mecânica e internação hospitalar em pacientes críticos: ensaio clínico randomizado	Machado <i>et al.</i> ,	Houve um aumento significativo da força muscular periférica. No entanto, a alteração do aumento da força foi superior no grupo intervenção que no controle. Não foram notadas diferenças relevantes entre os grupos em relação ao tempo de internação hospitalar e tempo de ventilação mecânica
2	2018	Earlier and enhanced rehabilitation of mechanically ventilated patients in critical	McWilliam <i>et al.</i> ,	Demonstramos que é viável recrutar pacientes para um ensaio de reabilitação mais precoce e aprimorada e que, ao

		care: A feasibility randomised controlled trial.		melhorar a estrutura da intervenção terapêutica, é possível reduzir o tempo para a primeira mobilização e melhorar o nível de mobilidade na alta da UTI
3	2018	Repercussões da mobilização passiva nas variáveis hemodinâmicas em pacientes sob ventilação mecânica	Cavalcante <i>et al.</i>	A realização da mobilização passiva em pacientes sob ventilação mecânica não ocasionou alterações significativas na hemodinâmica do ponto de vista clínico e pode ser considerada uma técnica segura e viável para minimizar os efeitos deletérios gerados pelo imobilismo.
4	2019	Análise dos recursos terapêuticos utilizados na mobilização precoce em pacientes críticos.	Silveira, <i>et al.</i>	O ciclo ergômetro apresenta grandes benefícios quando utilizados na intervenção, e pode ser associado ou não a eletroestimulação. Técnicas tradicionais como a mobilização passiva e treinamento funcional a beira leito são mais utilizados na maioria dos estudos encontrados.
5	2019	Early mobilization of critically ill patients in the intensive care unit: A systematic review and meta-analysis	Zhang <i>et al.</i>	A evidência indica que a técnica é eficaz, diminuindo o tempo de internação em UTI e hospitalar, melhorando a capacidade funcional e diminuindo as taxas de mortalidade.
6	2020	Effects of Inspiratory Muscle Training and Early Mobilization on Weaning of Mechanical Ventilation: A Systematic Review and Network Meta-analysis.	Worraphan <i>et al.</i> ,	IMT ou EM devem ser recomendados para melhorar os resultados do desmame em pacientes ventilados mecanicamente. No entanto, uma interpretação com cautela é necessária devido à heterogeneidade.
7	2020	Impact of a Progressive Mobility Program on the Functional Status, Respiratory, and Muscular Systems of ICU Patients: A Randomized and Controlled Trial.	Schujman <i>et al.</i>	Os pacientes que participaram de um programa de mobilidade na UTI apresentaram melhor estado funcional na alta da UTI. Os outros benefícios do programa incluíram melhor desempenho nos testes de mobilidade e melhor desempenho da ventilação voluntária máxima.
8	2021	Mobilização precoce a prática do fisioterapeuta intensivista: intervenções e barreiras.	Paulo <i>et al.</i>	A prática de mobilização precoce foi mais realizada em sedestação, utilizando a escala Medical Research Council (MRC). Para

				situação de internação da técnica foi criado o desconforto respiratório.
--	--	--	--	--

Fonte: Dados da Pesquisa (2022).

A seguir foi possível analisar as distribuições dos artigos eleitos de acordo com o ano de publicação. Foram (n=01; 10%) no ano de 2017; (n=02; 20%) no ano de 2018; (n=02; 20%) no ano de 2019; (n=02; 20%) no ano de 2020; 2 (n=01; 10%) no ano de 2021. Foram selecionados sete artigos.

DISCUSSÃO

Para Zhang *et al.*, (2019), relatam que cerca de 20 a 50% dos pacientes com quadro clínico grave adquirem fraqueza durante a internação no leito de unidade de terapia intensiva. Assim, realizaram um estudo para avaliar os indicadores da mobilização precoce em pacientes debilitados na UTI. O estudo mostrou que apesar das divergências técnicas e momentos de mobilização utilizado a mesma de forma prévia, pode ser iniciado sem comprometer a segurança no âmbito da UTI, possivelmente corroborando para a incidência de fraqueza muscular, além disso, desenvolve, melhora da capacidade funcional e acrescenta o número de pacientes que conseguem ficar em pé, número de dias sem uso de ventilador sem ampliar a taxa de complicações adversas.

Schujman *et al.* (2020) investigaram se os pacientes que participaram de um programa de mobilidade na UTI tiveram melhor desempenho nas avaliações do estado funcional, muscular, de mobilidade e respiratória na alta do que os pacientes que receberam fisioterapia convencional. Os resultados são positivos apresentando estado funcional independente mais frequente, redução de tempo de internação na UTI ao grupo que receberam a mobilização precoce, promoveu melhora no desempenho de sentar e levantar e marcha, mostrando a importância do uso da técnica precocemente.

Diante de uma revisão sistemática e meta análise de rede, foi comparado a eficiência das ações fisiológicas, como por exemplo a fisioterapia convencional (CPT), treinamento muscular inspirador (IMT) e mobilização precoce (EM) na duração da ventilação mecânica (MV) e a duração do desmamar. Neste estudo, foi sintetizado informações mais pertinentes em relação às ações fisiológicas do desmamar MV. O levantamento concluiu que o IMT e CPT é o mais indicado para realizar a abordagem terapêutica para a duração do desmame. Entretanto, o EM é a ação terapêutica mais eficiente para diminuir o tempo do MV, enquanto que o MT ou EM foi constatado que pode ser melhor e mais eficaz para o CPT. Fica evidente, portanto, que o IMT ou EM consequentemente só devem ser direcionados a pacientes necessitados de ventiladores mecânicos com o objetivo de reduzir o tempo do desmame e a duração do MV (WORRAPHAN *et al.*, 2020).

McWilliam *et al.* (2018) realizaram um estudo sobre a efetividade de reabilitação precoce frente a pacientes necessitados de ventiladores mecânicos igual ou superior a 5 dias, a fim de avaliar o efeito adquiridos ao longo do seu estudo no Reino Unido em uma UTI. A estatística do estudo foi realizada através de 108 pessoas, porém somente 103 foram elegíveis, além disso, o levantamento foi de 1:1, estratificado por idade e escore sofá. A ação de reabilitação desenvolveu-se a partir de um programa bem

estruturado com progressão ao longo da ação. Logo, percebeu-se que os pacientes no braço de intervenção incitaram-se mais rapidamente (8 dias vs 10 dias, $p = 0,035$), em uma fase mais aguda da doença (SOFA 6 vs 4, $p = 0,05$) e atingiu um nível mais elevado de mobilidade no ponto de alta do cuidado crítico (MMS 7 vs 5, $p = 0,01$). Concluíram, portanto, que é possível recrutar pacientes para uma ação de reabilitação precoce, e desta forma melhorar a intervenção terapêutica para uma possível redução de tempo para melhoria de mobilização na UTI.

Cavalcante *et al.* (2018) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar os efeitos da mobilização passiva. A mobilização passiva é amplamente utilizada dentro das unidades intensivas visando prevenir e/ou minimizar efeitos deletérios ocasionados pelo imobilismo em pacientes em estado grave. Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito dessa técnica na hemodinâmica do paciente. Os autores analisaram as repercussões da mobilização passiva nas variáveis hemodinâmicas em pacientes sob ventilação mecânica. Após os estudos, concluíram que a mobilização passiva não ocasionou alterações significativas na hemodinâmica do ponto de vista clínico e pode ser considerada uma técnica segura e viável para minimizar os efeitos deletérios gerados pelo imobilismo.

Machado *et al.* (2017) avaliaram os efeitos de exercícios passivos com um cicloergômetro, associada à fisioterapia convencional, na força muscular periférica, no tempo de ventilação mecânica e no tempo de internação hospitalar em pacientes críticos internados em UTI de um hospital universitário terciário. Os resultados sugerem que a mobilização precoce em UTI, por meio de um protocolo com um cicloergômetro de forma passiva em pacientes sob VM, pode aumentar significativamente a força muscular periférica desses pacientes. Entretanto, o tempo de VM e de internação hospitalar não sofreram alteração.

Em uma revisão sistemática, foi verificada a ênfase da importância de uma avaliação pré-mobilização precoce, para que através dela seja possível obter os potenciais benefícios da intervenção. O cicloergômetro é um dos recursos mais utilizados, sendo encontrado em mais de 50% dos estudos analisados, promove um aumento da força muscular periférica avaliada pela escala MRC. Além do cicloergômetro, as técnicas de fisioterapia tradicionais que englobam exercícios passivos, treinamento a beira leito, exercícios respiratórios e treino de marcha são encontradas em todos os estudos, mostrando benefícios na mobilidade e independência do paciente após alta da UTI (SILVEIRA *et al.*, 2019).

Paulo *et al.* (2021) realizou um estudo transversal com 68 fisioterapeutas intensivistas de três hospitais diferentes na cidade de Fortaleza/CE, sobre as principais técnicas de intervenções e barreiras encontradas para a realização da mobilização precoce. Em torno de 83,8% dos fisioterapeutas afirmaram utilizar a escala MRC para a avaliação de força muscular periférica, enquanto 91,2% utilizam a sedestação como principal intervenção, seguido da utilização do cicloergômetro e transferências de leito para poltrona. Ainda nesse estudo, a barreira mais citada pelos fisioterapeutas intensivistas foi a presença de instabilidade hemodinâmica e presença de drogas sedativas e analgesias

CONCLUSÃO

Esta revisão da literatura permitiu verificar que a mobilização precoce é uma terapia eficaz para a prevenção e tratamento de complicações provocadas pelo imobilismo. Este tratamento merece atenção

especial por parte dos profissionais que compõe as unidades de terapia intensiva.

Através dos artigos analisados, perceber-se que a intervenção da mobilização é de extrema importância para pacientes internados no leito de UTI, sendo uma prática segura e viável. Estudos mostraram que um determinado protocolo incluindo a mobilização precoce em pacientes críticos traz resultados positivos.

Este trabalho sugere que o fisioterapeuta é o profissional responsável pelo estabelecimento do protocolo de mobilização, além da prescrição de exercícios, atuando, de forma eficiente, na recuperação da capacidade funcional e independência física dos pacientes críticos, através da redução das alterações desfavoráveis e complicações geradas pelo tempo de repouso.

REFERÊNCIAS

AQUIM, Esperidião Elias *et al.* Diretrizes brasileiras de mobilização precoce em unidade de terapia intensiva. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 31, p. 434-443, 2020.

G. B.; BRAIDE, A. S. G. VIANA, M. C. C. Repercussões da mobilização passiva nas variáveis hemodinâmicas em pacientes sob ventilação mecânica. **Journal of Health and Biological Sciences**. v. 6, n. 2, p. 165-169, 2018;

HIGGINS, Sean D. *et al.* Mobilização precoce de pacientes traumatizados internados em unidades de terapia intensiva: revisão sistemática e metanálises. **Lesão**, v. 50, n. 11, pág. 1809-1815, 2019.

MACHADO, A. DOS S. *et al.* Efeito do exercício passivo em cicloergômetro na força muscular, tempo de ventilação mecânica e internação hospitalar em pacientes críticos: ensaio clínico randomizado. **J Bras Pneumol.**, v. 43, n. 2, p. 134-136, 2017.

MARTINEZ, Bruno Prata; DE ANDRADE, Flávio Maciel Dias. Estratégias de mobilização e exercícios terapêuticos precoces para pacientes em ventilação mecânica por insuficiência respiratória aguda secundária à COVID-19. **ASSOBRAFIR Ciência**, v. 11, n. Suplemento 1, p. 121-131, 2020.

OLIVEIRA, Rody Costa; MARTINS, Aline Dias; DE MENEZES SILVEIRA, Ana Paula Cordeiro. Registros de memória: um estudo acerca de aspectos cognitivos pós-internação em UTI. **Ciências & Cognição**, v. 26, n. 1, 2021.

PAULO F. V. S., VIANA M. C. C., BRAIDE A. S. G., MORAIS, M. C. S.; MALVEIRA, V. M. B.. Mobilização precoce a prática do fisioterapeuta intensivista: intervenções e barreiras. **Rev Pesqui Fisioter**, v.11, n.2, p.298-306. 2021.

REIS, G. R. *et al.* A importância da mobilização precoce na redução de custos e na melhoria da qualidade das Unidades de Terapia Intensiva. **Revista de Atenção à Saúde**, v. 16, n. 56, p. 94-100, 2018.

RODRIGUES, Gleica Sampaio *et al.* Mobilização precoce para pacientes internados em unidade de terapia intensiva: revisão integrativa. **Rev Inspirar Mov Saude**, p. 27-31, 2017.

SANTOS PAULO, Francisca Vitória *et al.* Mobilização precoce a prática do fisioterapeuta intensivista: intervenções e barreiras. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 11, n. 2, p. 298-306, 2021.

SCHUJMANN, D.S. *et al.* Impact of a Progressive Mobility Program on the Functional Status, Respiratory, and Muscular Systems of ICU Patients: A Randomized and Controlled Trial. **Crit Care Med.**, v.48, n.4, p.491-497. 2020.

SILVEIRA, A. C. C. N., MOTA V. M. T., SOUZA F. K. V., MARÇAL, E., GURGEL, D. N. & NOGUEIRA, I. C. Análise dos recursos terapêuticos utilizados na mobilização precoce em pacientes críticos. **Motricidade**, v.15, n.4. p. 71-80. 2019.

SMITH, Claudia DiSabatino *et al.* Fisiologistas do exercício: Chave para fornecer mobilização precoce na unidade de terapia intensiva. **American Journal of Critical Care** , v. 28, n. 5, pág. 385-392, 2019.

SOUZA, M.T DE, DIAS, M., CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **einstein.**, v.8, n.1, p.102-6. 2010.

TIPPING, C.J, HARROLD, M., HOLLAND, A. *et al.* Os efeitos da mobilização ativa e reabilitação em UTI na mortalidade e função: uma revisão sistemática. **Medicina Intensiva**, v.43 , p.171-183. 2017.

WORRAPHAN, S *et al.* Effects of Inspiratory Muscle Training and Early Mobilization on Weaning of Mechanical Ventilation: A Systematic Review and Network Meta-analysis. **Arch Phys Med Reabilitação**.v.101, n.11, p.2002-2014. 2020

ZANG, Kui *et al.* O efeito da mobilização precoce em pacientes críticos: uma meta-análise. **Enfermagem em cuidados intensivos**, v. 25, n. 6, pág. 360-367, 2020.

ZHANG, L., HU, W;, CAI, Z, *et al.* Early mobilization of critically ill patients in the intensive care unit: A systematic review and meta-analysis. **PLoS One.**, n.14, n.10, p.e0223185. 2019.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Fisi&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com

*

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

